

різні види страхування та безкоштовне лікування. Здобуття освіти дітьми духовенства супроводжувалось великими грошовими затратами для батьків [8, 212; 135].

Таким чином, з відокремленням церкви від держави правовий статус православного духовенства кардинально змінився. Священнослужителі були позбавлені виборчого права. Влада відсторонила духовенство від діяльності в культурницьких наукових установах, залишивши служителів церкви на початку 20-х рр. тільки на посаді технічних виконавців в державних органах. Духовенство запрошувалось віруючими до співпраці в сільськогосподарських житлових організаціях. Передусім священники обновленських церков та УАПЦ ставали членами подібних об'єднань. Однак, в ході одержавлення всіх громадських організацій участь в них духовенства була заборонена. Вирішення житлових проблем для духовенства стало життєво важливим. Податковий тиск сприяв зубожінню священнослужителів. Духовенство та члени їх родини не користувалися соціальним захистом держави та з розгортанням войовничої антицерковної боротьби в кінці 20-х рр. все частіше ставало об'єктом політичного терору каральних органів влади.

Література

1. Білокінь С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 р. // Київська старовина. – 1999. – №1. – С.89-99; Форостюк О. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917 – 1941 рр. – Луганськ: РВВ ЛПВС, 2000.
2. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919.
3. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО). – Ф.5. – Оп.2. – Спр.199.
4. Там само. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.1071. Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.238.
5. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.361; Спр.1077.
6. ДАЗО. – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.22; Коммунист. – 1926. – 29 февраля.
7. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.2. – Спр.2278.
8. Там само – Ф.5. – Оп.2. – Спр.190; Спр.1100.

Ю. Титаренко

Черкаський державний університет
ім. Б.Хмельницького

Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна

В новому тисячолітті маємо все більше підстав говорити про те, що процес духовного, національного відродження нашого народу стає повнішим, багатограннішим. Із небуття, а точніше, з колишніх фондів архівів уже повернено широкому читацькому загалу сотні безцінних раритетів минулого, які таїли в собі величезний потенціал гідності, самоусвідомлення і

самоствердження кожного з нас як представника самобутньої української нації і які саме через це стільки років були призабуті.

Відбувається процес відкриття багатьох невідомих імен представників української історичної науки. Зокрема, на особливу увагу заслуговує і постать ученого-історика В'ячеслава Заїкіна, що уособлював колоритні риси тогочасного суспільства. В його наукових дослідженнях можна виділити наступні зацікавлення: історія української державності, українська церковна історіографія, церковне право з особливою увагою до положення православної церкви в Україні та Польській державі.

Публіцистика вченого не поступається за обсягом і його науковому доробку. Дослідник друкував свої праці в багатьох періодичних виданнях: „Наш світ”, „Богословія”, „На чужой стороні”, „Духовна бесіда”, „Стара Україна”, „Записки НТШ”, „Новая заря”, „Дзвони” [1], „Записки Чину Св. Василя Великого” (Львів-Жовква) [2]. Праці В.Заїкіна присвячені викладу історичних концепцій загалом і питанням церковної історії та історіографії зокрема.

Однак, слід зазначити, що раніше історія розвитку норм церковного права в Україні була тривалий час предметом вивчення переважно російських істориків, що залучали пам'ятки і джерела українського церковного права (зокрема, княжої доби) під виглядом історичних джерел російського церковного права.

Певний злам у цьому настав у 20-х роках ХХ ст., коли в працях українських дослідників була дана спроба окремого вивчення історії українського церковного права. В.Заїкін також подав ряд цікавих робіт в цьому напрямку. Значну увагу вчений приділив історії католицької ідеї в Східній Україні, християнству в Європі за князів Ігоря та Ярополка, ідеї „соборності” в Київській митрополії в XVI-XVII ст., прослідковував участь світського чинника в управлінні церквою, а також цікавився окремими персоналіями у сфері духовенства („Преподобний Стефан, єпископ Володимирський і Галицький”, бібліографія праць Івана Огієнка [3; 4], Розвідки про св. Тому Аквінського).

Працював учений і над складанням загального огляду історії церкви в Україні та інших слов'янських територіях, розробляючи ці питання в контексті релігійно-історіософічної концепції. Він виділяв у Православній церкві того часу два табори: російський, який залишався вірним традиціям і канонам Православної церкви і український антиканонічний, з виразним ухиленням у бік модернізму, з виставленням національно-політичних тенденцій над усе, з трактуванням церковних справ, як засобів для досягнення національно-політичних завдань, (зокрема, В.Заїкін розглядав ставлення деяких діячів УНР до церкви як до засобу національної політики, називаючи це „модерністичним сектярством”), протиставляючи їм створення канонічного українського православного руху, де церква є найвищою вартістю, безперечно важливішою навіть у порівнянні зі справою національною.

Однак, комплексне дослідження наукової та громадсько-політичної діяльності В.Заїкіна досі не проводилося. Не простежувалася еволюція історичних поглядів науковця на окремі віхи української історії. Значна кількість наукових праць ученого з різних періодів української історії не увійшла в науковий обіг.

Тому характеристика наукових праць В.Заїкіна може скласти основу для повнішого залучення наукової спадщини вченого при дослідженні окремих періодів української церковної історії, а розгляд його наукової та громадської діяльності доповнить ті питання, що порушувалися в українській історіографії.

Література

1. Тиміш Л. Історико-церковні дослідження міжвоєнного Львова у журналі „Записки Чину св. Василя Великого” // Наукові записки „Проблеми гуманітарних наук”. - Вип. 8. - Дрогобич: Вимір, 2001. - С. 166-175.
2. Заїкін В. Русь, Україна, Великоросія // Дзвони. - 1931. - №1. - С. 19-29.
3. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності. - К., 1997.
4. Тимошик М. „Лишусь навіки з чужиною...”: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. - К., 2000. - 546 с.

А.М. Киридон

кандидат історичних наук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії

Актуальність заявленої теми зумовлена зростанням наукового інтересу до проблем релігії і церкви в Україні взагалі, а також потребою вивчення місця і ролі в нашій історії УАПЦ, діяльність якої була раніше під забороною.

Перші наукові публікації про Українську Автокефальну Православну Церкву з'явилися в Україні наприкінці 80-х років ХХ століття [1; 2]. Значна кількість наукових розвідок з того часу по сьогодні висуває завдання історіографічних узагальнень та методологічного осмислення. Одною з проблем бачиться періодизація історіографії УАПЦ. Пропонується один із вірогідних варіантів.

Початковий період припадає на 1920-і – початок 1930-х років. Характерними особливостями цього відрізка часу стали формування джерельної бази для подальших досліджень, а також помітна жанрова варіативність літератури. Авторами публікацій були, як правило, партійні й державні діячі. Отже, оцінка організованого руху автокефалістів робилася в дусі ідеології воєнничого більшовицького атеїзму [3; 4; 5]. Одночасно мали місце наукові розвідки церковних авторів різних конфесій [6; 7]. Названим роботам властиві однобокість в оцінках, “ярликовість” та упередженість (часто показова) в характеристиці історії УАПЦ, вузькість діапазону наукової проблематики.

Із середини 1930-х до кінця 1960-х років спостерігається завмирання в дослідженні історії УАПЦ, спричинене умисним її “забуттям”, а також обмеження наукового вивчення релігійно-церковної проблематики в цілому.

Наступний період (1970 – 1980-і роки) позначився помітними ознаками відродження наукового інтересу до проблеми, хоча його реалізація наштовхувалася на пануючі в радянській науці тенденції ствердження

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**